

UDK: 616.992.282:616.64-36-07-084

ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ У ЖЕНЩИН С УРОГЕНИТАЛЬНЫМ КАНДИДАЗОМ

Матсапоев Ш.Ш.¹, Рахмонова Н.Х.²

¹ Магистр кафедры акушерства и гинекологии Ургенчского филиала
Ташкентской медицинской академии

² Доцент (PhD) кафедры акушерства и гинекологии Ургенчского филиала
Ташкентской медицинской академии

***Аннотация.** Основными симптомами урогенитального кандидоза являются выраженный зуд и боли в области наружных половых органов, диспареуния. Зуд носит постоянный характер и вызывает у женщин нарушения сна и психологический дискомфорт. У таких больных обильные выделения из влагалища. При осмотре выявляют следующие признаки острого воспаления: гиперемию задней спайки влагалища и перианальной области, отек наружных половых органов и стенок влагалища, приводящий к линейным трещинам на коже и слизистых оболочках вульвы. На наружных половых органах часто можно увидеть «измельченную» консистенцию белого или желтовато-белого цвета. Выделения из влагалища обильные, молочного цвета, имеют «творожистый» оттенок. Хронический урогенитальный кандидоз длится более двух месяцев. Симптомы заболевания остаются постоянными, несколько уменьшаются после лечения и рецидивируют 4 и более раз в год. Одной из наиболее актуальных проблем на сегодняшний день является увеличение частоты хронического рецидивирующего урогенитального кандидоза.*

***Ключевые слова:** Урогенитальный кандидоз, рецидив, микрофлора, ультразвуковая кавитация, смешанные инфекции, антибиотик.*

Цель: Изучить значимость применения метода ультразвуковой кавитации у пациенток с диагнозом урогенитальный кандидоз.

Известен ряд факторов, предрасполагающих организм к развитию повторного генитального кандидоза. Причины, приводящие к частому возникновению заболевания и рецидивам после лечения, следующие:

1. При эндокринных заболеваниях - (патология щитовидной железы, неконтролируемый или недостаточно контролируемый сахарный диабет) в слизистой оболочке накапливается большое количество глюкозы и создаются

условия для питания грибов Candida; кроме того, у таких больных снижается фагоцитарная активность организма и местный иммунитет;

2. При назначении антибиотиков широкого спектра действия снижается патогенная и сапрофитная флора, увеличивается количество и вирулентность условно-патогенных микроорганизмов; В 54,8% случаев женщины с хронической УГК связывают начало заболевания с антибактериальной терапией инфекций, передающихся половым путем;

3. При беременности: за счет повышения уровня эстрогенов и прогестерона отмечается усиление адгезивных свойств эпителиоцитов; гиперэстрогемия способствует пролиферации клеток эпителия влагалища и увеличению в них количества гликогена, при его распаде образуется глюкоза - питательная среда для грибов; в слизистой оболочке влагалища снижение ороговения поверхностных клеток позволяет грибкам проникать в глубокие слои слизистой, что приводит к длительному течению патологического процесса.

В последние годы частота урогенитального кандидоза в нашей стране резко возросла. По данным различных авторов, частота встречаемости этого заболевания среди инфекционных заболеваний вульвы и влагалища увеличилась с 26% до 40-45%. Распространенность урогенитального кандидоза в разных возрастных группах женщин неодинакова. До наступления менархе заболевание встречается редко. Резкий рост заболевания наблюдается у женщин после 20 лет, максимальная заболеваемость приходится на репродуктивный период женщин. Заболевание существенно влияет на репродуктивную систему женщин и вызывает ряд психологических дискомфорта в жизни женщины. Кроме того, длительное течение ЯК, частые рецидивы могут быть причиной бесплодия у женщин.

Урогенитальный кандидоз у беременных повышает риск прерывания беременности, самопроизвольного аборта, преждевременных родов, хориоамнионита, возможность преждевременного излития околоплодных вод плода.

Материалы и методы: Обследовано 39 женщин репродуктивного возраста с диагнозом «урогенитальный кандидоз». У пациентов женского пола:

- анамнез (жалобы, болезни, витэа);
- клиническое обследование;
- лаборатория (общий и биохимический анализ крови, культуральный анализ вагинального мазка);
- применение метода ультразвуковой кавитации и анализ результатов.

Результаты: За 3 месяца обратились 39 женщин с урогенитальным кандидозом и лечение проводилось по 2 направлениям. При анализе результатов

у 70% (n=26) замужних женщин и 30% (n=13) незамужних женщин диагностирован кандидоз, причем у 53,8% (n=21) обусловлен причинами заболевания по данным анамнеза через эндогенные факторы) и 47,7% (n=18) женщин подвергались влиянию экзогенных факторов. Иногда кандидоз и бактериальная инфекция встречались в 33,3% случаев (n=13).

Лечение проводилось по 2 направлениям (n=39):

1. Стандартное лечение и пребиотики получали 48,7% (n=19) больных.
2. 51,2% (n=20) больных получали стандартное лечение и местные препараты методом ультразвуковой кавитации.

Обсуждение: Ультразвуковая кавитация повышает эффективность лечения за счет сохранения репродуктивной функции у женщин молодого возраста. Ультразвуковая кавитация позволяет обеспечить равномерное распределение антисептического препарата в зоне поражения и распространение на достаточную глубину при значительной инвазии, провести глубокие санационные работы, сокращает сроки эпителизации в 1,5 раза, а также укорачивает фазы эпителизации. Рубцовая ткань не формируется и сохраняет анатомическую и функциональную целостность половых органов.

Заключение. Правильно организованная клиничко-этиологическая диагностика – позволяет определить объем и уровень лечебного вмешательства и провести четко направленную терапию. Рецидивов заболевания в течение 6 мес у больных, получавших лечение по стандартной методике и методу ультразвуковой кавитации, не наблюдалось. У женщин, получавших только стандартное лечение и пребиотики, в течение 3 мес у 57,9% больных возник рецидив. Ультразвуковая кавитация в дополнение к стандартному лечению урогенитального кандидоза показывает свою высокую эффективность при применении с местными препаратами.

Список литературы:

1. Воронова О. А., Зильберг Н. В., Кузнецова Ю. Н., Евстигнеева Н. П. Алгоритм выбора терапии больных урогенитальным кандидозом. *Успехи современного естествознания*. 2015. № 2. С. 21 – 25.
2. Кудряшова И.Б., Рекстина В.В. Диагностика инвазивных кандидозов: научные исследования и практическое применение. // *Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук*. 2017. № 12-1. С. 8 – 14.
3. Алиева П.М., Магомедова А.М., Мугутдинова А.С. Влияние фунгицидных препаратов на микрофлору кишечника у больных урогенитальным кандидозом // *Вопросы устойчивого развития общества*. - 2020. - № 4-1. - С. 123-130.

4. Лямин А. В., Боткин Е. А., Жестков А. В. Проблемы в медицине, связанные с бактериальными плёнками. Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. 2012; (4): 268–275.
5. Шендеров Б. А. Метабиотики-новая технология профилактики заболеваний, связанных с микрoэкологическим дисбалансом человека. *Вестник восстановительной медицины*. 2017; 80 (4): 40–49.
6. Рахманова Н.Х. Хоразм вилоятида чақалоқлар вульво-вагинитининг кўп учровчи сабаблари ва вульва синехияси билан кечиши. *Тиббиётнинг долзарб муаммолари - 2015*. 124-125 бет.
7. Каттаходжаева М.Х., Рахманова Н.Х. Контрацепция воситаларининг аёл урогенитал тракти микрофлорасига таъсири солиштирма ўрганиш. *Ўзбекистон тиббиёти журнали*. 5/2019.-Тошкент.
8. Рахманова Н.Х., Матризаева Г.Д. Турли контрацептив воситаларидан фойдаланувчи репродуктив ёшдаги аёлларда генитал йўллар биоценозини полевараза занжир реакцияси усулидаги диагностикаси. *Тошкент тиббиёт академияси ахборотномаси журнали - 2020й, № 4*, Тошкент. 158-161 бет
9. Матсапоев Ш.Ш., Рахманова Н.Х. Candida турдаги замбруғларнинг инсон организмида учраши ва унинг бошқа микроорганизмлар ўсишига таъсири. *Морфологиянинг Covid-19 пандемияси билан боғлиқ муаммолари мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференцияси - 2021 йил* 263-бет.
10. Кадырова А.А., Каттаходжаева М.Х. К вопросу о многоводии у женщин, страдающих сахарным диабетом. Экстрагенитальная патология у беременных и некоторые вопросы профилактики перинатальной смертности. *Сборник статей*, Ташкент, 1979. С.6-8 С.53-56